

BAXT HAQIDA TADQIQOT

Mirzahamdamova Durdona Nodirbek Qizi

NamCHTI Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi

1-bosqich talabasi

durdonamirzahamdamova2005@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiyaga o'z hissasini qo'shgan va buyuk yozuvchilarning gaplari hamda o'zlari baxt haqida fikr yuritgan va baxt bo'yicha amaliyot qilgan mashhur psixologlarning gaplari haqida ham yozilgan. Baxtli bo'lishga har bir insoning huquqi borligi haqida ham so'z yuritilgan. Bundan tashqari baxt muammosi haqida ham keng bayon qilingan. Nima qilsak baxtga erishishimiz baxtli bo'lishimiz mumkinligi baxtdagi axloq va empirik munosabatlar haqida ham qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: baxt tushunchasi, psixologiya, axloq, empirik munosabatlar

Abstract: This article also contains the statements of great writers who have contributed to psychology and the statements of famous psychologists who have thought about and practiced happiness themselves. It is also said that everyone has the right to be happy. In addition, the problem of happiness is also discussed at length. A brief description of the moral and empirical aspects of happiness is also provided.

Keywords: concept of happiness, psychology, ethics, empirical relations

Аннотация: В данной статье рассматривается психологический анализ понятия счастья, а также взгляды всемирно известных психологов на понятие счастья.

Ключевые слова: понятие счастья, психология, этика, эмпирические отношения

So'nggi paytlarda baxt muammosini aniq yoki aniqroq fanlar: sotsiologiya, psixologiya, sotsiobiologiya, etologiya, siyosatshunoslik, madaniyatshunoslik va h.k.lar har biri o'z qonunlari, tushunchalari va uslublariga ega. Ushbu fanlarning

ishtiroki va ularning tadqiqot usullari tufayli baxt muammosini hal qilishda aholining turli guruhlarining baxtni his qilish ko'rsatkichlari (yoki tushkunlik, baxtsizlik) ko'rsatkichlari, ularning xususiyatlari, yashash sharoiti va boshqa parametrlari o'rtasida ko'plab empirik munosabatlar o'rnatildi.

Baxt insonning axloqiy ongi toifasiga kiradi. Bu hayotdan mamnunlikning alohida holatini, mavjud bo'lish quvonchini, idealga bo'lgan munosabatni anglatadi. Baxt unga rang qo'shadigan his-tuyg'ular va hissiyotlar bilan uzviy bog'liqdir.

Baxtning mazmuni inson o'z mavjudligining ma'nosini, taqdirini nimada ko'rishi bilan belgilanadi. Insonning atrofidagi jamiyatdan ajratilgan holda o'z shaxsiy baxtiga erishish istagi egoizmning rivojlanishiga olib keladi. Egoist baxt yo'lida boshqa odamlarning manfaatlarini oyoq osti qiladi. Bunday odam o'zini axloqiy nogironga aylantiradi.

Baxt tashqi va sub'ektiv kategoriya. Tashqi baxt - bu insonning irodasiga bog'liq bo'lmagan barcha omillarning kombinatsiyasi. Baxtni anglatadigan jihatlardan, unga baxtli tasodif mos keladi.

Subyektiv baxt insonning ichki holatiga, uning hayotga munosabati va unda yuz beradigan hodisalarga bog'liq. Subyektiv baxt insonning o'z faoliyati o'lchovi bilan belgilanadi.

Har bir inson baxt-saodatga intiladi va jamiyatning vazifasi unga erishish uchun tegishli sharoitlarni yaratishdir. Ushbu shartlarga, avvalambor, insoniyatning madaniy va tarixiy merosidan foydalanish kiradi. Axir, rivojlangan shaxsgina o'z baxt-saodati nimadan iboratligini aniq anglay oladi va unga erishish yo'lida hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni belgilaydi.

Zamonaviy jamiyat har bir inson baxt holatiga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berishga qodir emas. Bu kelajak uchun muammo. Shubha yo'qki, agar jamiyat a'zolari baxtli bo'lsa, butun jamiyat baxtli bo'ladi.

Baxt manbalarini aniqlaydigan dastlabki so'rovnoma amerikalik psixolog John Barbel Watson asrning boshlarida. 40-yillarning boshlarida taniqli psixolog Elman Largo Thorndike hayotdan qoniqish omillari ro'yxatini tuzdi.

Maria Argil 80-yillarda ijtimoiy psixologiya, shaxslararo muloqot sohasida ingliz mutaxassisi. XX asrda G'arbiy Evropa va Amerikaning baxt-saodatiga oid keng qamrovli materiallar to'plangan. Asosan, Argilning sharhida baxt omillari ro'yxati keltirilgan. Bundan tashqari, omillar hayotdan qoniqish manbalari, shartlari va sohalari sifatida, ba'zan esa sub'ektning o'ziga xos xususiyatlari sifatida belgilanadi, o'lchanadi va hayotdan qoniqish bilan statistik ahamiyatga ega bo'lgan munosabatni ochib berishga mos keladigan shaxs hayotining o'ziga xos xususiyatlarining to'plamidir.

Argil baxtni umuman hayotdan mamnuniyatni boshdan kechirish holati, insonning o'tmishi va bugungi kunini, shuningdek ijobiy his-tuyg'ularning chastotasi va intensivligini umumiy reflektiv baholash holatini tushunadi. Ushbu qarash qadimgi evdemonizmning falsafiy an'alarida tarixiy ildizlarga ega.

Argil baxtning ijtimoiy aloqalarga bog'liqligini ko'rsatadi, uning asosiy ahamiyati yaqin odamlar shaxsga ko'rsatadigan psixologik yordamdir. Muhim ijtimoiy aloqalar: nikoh munosabatlari, aka-singil munosabatlari va mehribonligi, oiladagi munosabatlar va yaqin do'stlik. Umumiy qoniqtirishga ta'sir qiluvchi navbatdagi omil bu ishning mavjudligi va ishning haqiqati yoki mehnat uchun moddiy rag'batlantirish emas, balki ishning psixologik jihatlari, masalan: ishning xilma-xilligi va mustaqilligi, uning mazmunliligi, ijtimoiy qiymati, hissiy kelib chiqishi, hamkasblar bilan munosabatlarning tabiati va yetakchilik. Ish bilan bir qatorda quyidagi omil ajralib turadi: bo'sh vaqt bunga quyidagilar kiradi: tikuvchilik; ommaviy axborot vositalarini ko'rish; jismoniy tarbiya va sport; tarixiy yodgorliklar, muzeylar, ko'rgazmalar, hayvonot bog'lariga tashrif buyurish; shahar tashqarisiga sayohatlar, kafe, restoranga tashrif buyurish, raqsga tushish va hokazo. Bu omil ishdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega (va mamnuniyat), bu ichki motivatsiya, muloqotdan qoniqish, o'zlikni anglash tuyg'usini mustahkamlash, dam olish imkoniyati bilan bog'liq faoliyat uchun joy mavjudligi bilan izohlanadi

So'nggi o'n yilliklarda "Baxt" tushunchasini o'rganish ijobiy psixologiya doirasida olib borilmoqda, uning yaratuvchisi Martin Seligman. Ijobiy psixologiya uchta ustunga asoslanadi: birinchisi - ijobiy his-tuyg'ularni o'rganish, ikkinchisi - ijobiy xarakter

N.M.Karamzin aytganidek “Hayotda baxtli bo’lishning birdan-bir yo’li bu jahonga va ayniqsa o’z Vataniga foydali bo’lishdir”.

Xususiyatlarini va aql-idrok va jismoniy rivojlanish kabi foydali xususiyatlarni aniqlash, uchinchi - jamiytdagi ijobiy hodisalar va institutlarni o'rganish (masalan, demokratiya va oila). Eng yaxshi insoniy fazilatlarni rivojlantirish. Umid, sevgi va ishonch, ayniqsa qiyin paytlarda kerak. Bunday paytlarda ijobiy institutlarni - demokratiyani, oilani, erkin matbuotni qo'llab-quvvatlash shunchaki bebahodir. Sinov paytida inson o'zining eng yuqori fazilatlarni namoyish etadi: jasorat, tabiatning yaxlitligi, adolat, sadoqat va hk.

Shunday qilib, baxt psixologiyasi baxtni anglashda ob'ektiv va sub'ektiv bo'lgan ikkita yondashuvning qarama-qarshiligi bilan tavsiflanadi; hozirgi paytda bu ikkilamchi ushbu yondashuvlarning bir qator sintezida o'z echimini topmoqda. Tadqiqot uchun qulaylik va turli mamlakatlar tadqiqotchilari o'rtasida umumiy tilni yaratish uchun ijobiy psixologiyada eng ko'p ishlatiladigan sub'ektiv farovonlik atamasi qo'llaniladi.

A. Maxammatov aytganidek “Baxt bu oddiylikda”.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lyubomirskiy S, Sheldon K.M, Shkade D “Baxtga intilish:Barqaroq o’zgarish me’morchiligi.Umimiy psixologiyani ko’rib chiqish” 2005-y
2. Seligman, Martin E.P “Gullash: Baxt va farovonlikning vizyoner yangi tushunchasi” Nyu York 2011-y
3. www.arxiv.uz
4. www.enjoybooks.ru